

O QUE É O HOMEM: A ANTROPOLOGIA FILOSÓFICA NO PENSAMENTO ESTOICO

Pedro Henrique Machado da Silva¹

Resumo: Este artigo propõe-se a analisar a concepção de Homem à luz da escola estoica, e também de uma grande influência dessa corrente, o pensador Sêneca. Dados os objetivos, muito nos ensina este período da filosofia, principalmente no que concerne à compreensão do ser humano, aprimorando a concepção de homem que o período clássico havia elaborado. Portanto, torna-se evidente a relevância e a necessidade desta pesquisa, a fim de apresentar essa escola e sua contribuição na história da filosofia. O mesmo argumento aplica-se para o filósofo Sêneca, pois no seu pensamento apontava o domínio dos prazeres e o costume das virtudes para permitir uma vida mais leve, almejando a *ataraxia*, ele busca nos seus escritos apresentar uma compreensão mais profunda e enriquecedora da natureza humana.

Palavras-chave: Estoicismo; Sêneca; Homem.

1 INTRODUÇÃO

De todos os animais existentes, o homem é o único capaz de conhecer a si mesmo, é também o único capaz de pensar, refletir, problematizar, etc. É importante lembrar que “conhecer” é ser consciente de alguma coisa, é lançar um olhar sobre aquilo que está a ser conhecido e poder usar de toda a capacidade humana para pensar e apreender sobre tal objeto. É usar a capacidade dos sentidos e da inteligência, que é própria de cada um. O homem tem essa capacidade imensa de conhecer as coisas: formular juízos, racionar, refletir sobre tudo o que está à sua volta, porém o conhecimento é limitado pois não dá para saber sobre todas as coisas, há uma necessidade de contínua atualização.

O homem é um ser que busca compreender-se. O homem é o único ser vivo que pergunta por sua própria natureza e se coloca a si mesmo como problema. Ele tem consciência de sua grandeza e de sua fragilidade. Talvez se possa afirmar que a grandeza do homem esteja justamente em reconhecer sua fraqueza. E, reconhecendo-se como tal, o homem tem consciência de que não é um ser perfeito. Ele é um ser em busca de sua perfeição (NODARI, 2011, p. 151).

¹ Aluno do curso de bacharelado eclesiástico em Filosofia do Instituto Filosófico São José.

O que faz o homem ser o que é? Quais atitudes o tornam mais humano? Não podemos responder essa pergunta a partir de uma perspectiva meramente individual e egoísta, pois todos os seres humanos têm em si aquilo que o torna mais humano, aquilo que faz tornar-se o que é por essência. São suas ações nascidas de suas próprias decisões, e se decide é porque é livre para decidir e escolher, uma liberdade do homem que se relaciona com Deus, essa é uma concepção cristã de liberdade que é deixada de lado com a modernidade. Nesse sentido, a liberdade humana passa a ser condicionada à sociedade.

O homem que é livre, torna-se livre também para amar e para satisfazer seus desejos que tomam conta de seu ser. Há, portanto, o prazer dentro de seus desejos; o prazer de conquistar, de ter e de amar.

O homem é um ser aberto e inacabado. Ou seja, em sua unicidade e singularidade, o homem não nasce já pronto. Apresenta-se como já efetivado, mas também como possibilidade ainda existente. Deve permanentemente construir e conquistar o seu ser. Assim sendo, o grande desafio do homem é esse processo de construção do seu ser (NODARI, 2011, p. 152).

O homem não é capaz de viver sozinho, desde de pequenez vive em sociedade, cercado de pessoas. Com o avanço tecnológico e com ele os meios de comunicação, a relação do homem com a sociedade aumentou expressivamente. As mídias influenciaram e influenciam na vida de cada um que tem acesso a ela e até mesmo daqueles que não têm, pois o outro é visto como propriedade dentro do seu convívio social. Na problemática entre indivíduo e sociedade, embora a sociedade seja mais abrangente, em alguns aspectos, que o indivíduo, a importância maior deve ser dada ao indivíduo.

A natureza oferece de tudo para o homem e ele, por sinal, extrapola tudo aquilo que ela oferece, porque o homem dotado de diversas faculdades é capaz de produzir e trabalhar para seu bem e para o bem do outro. Desde à época do da descoberta do fogo até às máquinas está imprimido no homem a característica do trabalho. Com o desenvolvimento da tecnologia e dos meios de comunicação, percebe-se que o homem busca um certo conforto nas tarefas de seu dia-a-dia, instrumentos que facilitem a sua capacidade de produzir. A natureza oferece o que é necessário, a criatividade possibilita e as mãos plasma.

A problemática sobre o homem sempre esteve no centro das discussões filosóficas, compreender a sua natureza é um dos fatos que a filosofia se detém. Por isso, este artigo busca encontrar respostas sobre o questionamento antropológico “O que é o Homem?” a partir da

corrente estoica evidenciando os argumentos apresentados por esse período na história do filosofar, e também expor um dos grandes expoentes desse pensamento o filósofo Sêneca.

É preciso conhecer a escola em que este artigo busca explicações para o questionamento antropológico. Assim, muito nos enriquece os escritos do escritor Reale sobre essa corrente de pensamento, ele nos diz:

A propósito, deve-se observar que o Estoicismo foi a filosofia que, em Roma, sempre teve maior número de seguidores e admiradores, tanto no período republicano como no período imperial. Aliás, o desaparecimento da República, com a conseqüente perda de liberdade do cidadão, fortaleceu notavelmente nos espíritos mais sensíveis o interesse pelos estudos em geral e pela filosofia estoica em particular. (REALE, 2003, p. 287)

Com essa afirmação pode-se perceber quão importante foi essa escola e a sua contribuição para filosofia, sendo uma das atividades ocupar-se em como o indivíduo, enquanto pessoa humana, que se relaciona e compreende a sua própria relação e integração com o mundo. (Rocha, 2013, p. 176)

Contudo, destaca-se o pensador estoico Sêneca e a sua biografia. Lucius Annaeus Sêneca, além de ser um dos principais expoentes do estoicismo, foi o primeiro filósofo romano da escola. Nasceu na cidade de Córdoba, por volta do ano 4 a.C. Sua vida acadêmica aconteceu na cidade de Roma, onde estudou filosofia, oratória e posteriormente direito. Por esse motivo e por ter se tornado muito influente, trabalhou no Senado Romano e também ministrou muitas palestras, propagando a filosofia estoica. Viveu em outros países como o Egito e a atual França. Após um período fora de Roma, no ano 49 d. C. foi escolhido como preceptor e conselheiro do imperador Nero, mas foi acusado de planejar, juntamente com o senador Pisão, o assassinato dele e por isso foi condenado a suicidar-se. No seu pensamento ele enfatiza a importância do autocontrole, da razão e da virtude como meios para alcançar a tranquilidade e a felicidade na vida. Destaca-se que as obras de Sêneca tiveram um impacto duradouro na filosofia. Seus ensinamentos estoicos encontrados em suas obras sobre a virtude, a sabedoria e a busca da tranquilidade interior continuam a ser estudados.

O presente artigo busca compreender a concepção senequiano a partir dos pressupostos indicados pela antropologia filosófica sobre o que é o homem, dissertando as particularidades apresentadas pelo pensador e sua corrente sobre o assunto em análise.

2 O QUE É O HOMEM QUEM NA CONCEPÇÃO DO ESTOICISMO

Durante toda a história da filosofia muitas correntes de pensamentos tiveram força em diversas regiões do mundo, destaca-se entre essas fases o período helenístico, época durante a qual a cultura grega torna-se patrimônio comum de todos os países mediterrâneos (Brehiek, 1931, p. 29). Impulsionado pelo dominações realizadas por Alexandre Magno. Esses acontecimentos ficaram marcados e contribuíram para que impulsionasse essa nova forma de filosofar.

Uma das escolas provenientes da era helenística é o estoicismo, sendo uma forma de filosofar muito conhecida pela humanidade atual, evidencia a grande contribuição para filosofia, por isso é necessário conhecer essa escola. O estoicismo foi fundado por Zenão e teve como início em Atenas no século III aC. recebendo grande influência dos filósofos gregos anteriores. Destaca-se que esse pensamento ganhou popularidade em Roma durante o século I dC e se tornou uma das escolas de filosofia dominantes no Império Romano sendo muito motivada o estudo dessa escola nesse período.

Fundado por Zenão (344-262 AEC), no final do século IV AEC, a filosofia estoica atravessa toda a antiguidade. Marco Aurélio (121-180) imperador-filósofo, é considerado o último estoico antigo. Não existiu mais, depois do século II da Era Comum, escola estoica. No entanto, do fim da antiguidade até aos nossos dias, o estoicismo perdura, através da reapropriação de certos princípios e certas práticas de origem estoica. (MARTINS, 2021, p. 38)

Segundo os livros didático e possível dividir em três períodos essa escola, sendo ele: Antiga, que tem como grande influência o fundador Zenão e seus discípulos Cleanto e Crisipo, a outra é a média, dentre os filósofos destaca-se Panecio e Possidônio, por fim a nova, encontra-se Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Essa informação muito nos ajuda a entender as fases desse sistema filosófico. (Brehiek, 1931, p. 31)

Portanto essa estruturação possibilita entender a relação do estoicismo com a outras formas de atividades que eram realizadas antes e a influência que lhe causaram. Assim uma relação importante de se compreender impacto que esse nova de pensamento provocou é e sua proximidade com cristianismo,

O estoicismo não foi tanto uma doutrina nova, que é como a antiga filosofia grega finalmente se apresentou ao mundo em geral. Sua popularidade se deveu em alguma medida à sua extravagância. Poder-se-ia dizer muito acerca do estoicismo como uma

religião e sobre o papel que desempenhou na formação do cristianismo. (REALE, 2003, p. 287)

Haja vista a apresentação de alguns dados históricos é preciso se deter no pensamento central dessa escola, a fim de buscar explicações para o qual este trabalho tem interesse, pois “Se há um problema filosófico cuja a solução é requerida com urgência pela nossa época, este problema é o da antropologia filosófica.” (Mondin, 1980 p. 7)

Vale destacar, que essa escola abre uma nova forma de pensar filosofia, os estoicos moldaram a compreensão do homem e seu lugar no universo, ofereceram uma visão única e intemporal sobre a natureza humana. Para os estoicos, a essência da vida reside na busca da virtude como finalidade última. Salienta-se a virtude é compreendida como um conjunto de qualidades morais, possibilitando ao ser humano em sua jornada pela existência uma direção. Esse conceito é muito importante para entender a concepção de homem.

A razão é a qualidade suprema dos homens, graças à qual o homem supera os outros animais. «Por conseguinte, o bem específico do homem é a razão perfeita²⁰» e, visto que a qualidade específica do ser humano é a razão, ele «torna-se admirável e atinge a sua finalidade natural quando leva a razão à perfeição máxima. À razão perfeita chamamos a virtude. Assim, «viver segundo a virtude é sempre um dever. (DA SILVA, 2013, p. 86)

O conceito de virtude no estoicismo é central para a compreensão da ética dessa filosofia. Para os estoicos, a virtude era o bem supremo e a finalidade última da vida humana (Silva, 2013, p. 83). A virtude consiste em agir de acordo com a razão, cultivando qualidades como coragem, justiça, sabedoria e autodisciplina. Ao buscar a virtude, os estoicos acreditavam que os indivíduos poderiam alcançar um estado de equanimidade e harmonia interior, acreditavam que a virtude era o único bem verdadeiro e que alcançar a virtude era o objetivo supremo da vida, “

Os estoicos acreditavam que, ao cultivar e praticar essas virtudes, uma pessoa poderia alcançar a eudaimonia, que pode-se ser compreendida como "felicidade". A eudaimonia não dependia de circunstâncias externas, mas sim da qualidade do caráter de uma pessoa e da busca constante da virtude. Assim, muito enriquece a compreensão de Lima Vaz sobre esse conceito.

No centro da antropologia estoica, está igualmente, como na Epicurismo, o problema do indivíduo. Trata-se fundamentalmente de definir as condições do seu "viver feliz" (eudaimonia), e entre estas obtêm primazia aquelas que tomam o indivíduo independente ou asseguram-lhe o senhorio de si mesmo (autárquia). A filosofia é considerada, pois, o caminho capaz de conduzir o indivíduo à autárquia e levá-lo à eudaimonia. (LIMA VAZ, 2014, p. 54)

Além dessa compreensão sobre a natureza humana, pois “conceito fundamenta do Estoicismo é o conceito de "natureza" (physis), princípio universal e teleológico, imanente a todos os seres e que os guia de acordo com razão ou o logos” (Lima Vaz, 2014, p. 54). A natureza humana, de acordo com o estoicismo, é direcionada à busca da virtude. Os estoicos acreditavam que alcançar a virtude) leva à eudaimonía, que é uma forma de realização e felicidade fundamentada na excelência moral. O estoicismo tem uma visão específica da natureza humana que influencia suas ideias éticas e práticas. De acordo com os estoicos, a natureza humana é caracterizada pela capacidade única de raciocínio e pela capacidade de viver de acordo com a razão.

O conceito de homem no estoicismo, considerado como parte integrante do *logos* ordenador do universo, encontra, enquanto partícipe dessa racionalidade ordenadora, a sua própria natureza. Esta natureza humana, correspondência ao *logos*, é o princípio causal da racionalidade, portanto, princípio também da conduta moral. Mas para tanto, ou seja, para a perfectibilidade de tal correspondência, para a encontrar possibilidade real na vida comum dos indivíduos, é primordial a aquisição e aperfeiçoamento do caráter, isto é, torna-se imprescindível adquirir a virtude. (ROCHA, 2015, p. 196)

Por tanto, após essa apresentação consegue-se compreender como o estoicismo observa o Homem, e a influência dessa escola para as demais correntes da filosofia.

3 O PENSAMENTO DE SÊNECA

Sêneca procurou a verdadeira felicidade e também viver a tranquilidade da alma, buscando uma vida que não houvesse arrependimentos ou frustrações; não se ancorou na ansiedade de preocupações com coisas exteriores e que não estavam ao seu alcance. Apesar de ser injuriado, buscou não ser afetado por ideias negativas a seu respeito e sobre os filósofos anteriores a ele. Sua conformidade, e até mesmo sua felicidade, era estar em harmonia com a natureza, ou seja, estar satisfeito com aquilo que se vivencia no momento, sem estar apegado a nada:

Em primeiro lugar, a mente deve estar sã e em plena posse de suas faculdades; em segundo lugar, ser forte e ardente, magnânima e paciente, adaptável às circunstâncias, cuidar sem angústia do seu corpo e daquilo que lhe pertence, atenta às outras coisas que servem para a vida, sem admirar-se de nada; usar os dons da fortuna, sem ser escrava deles. (SÊNECA, 2021, p. 95)

Ele observou que devemos buscar as coisas boas e mais belas no seu interior, uma vez que elas não estão longe, apenas precisamos saber quando as encontrar (Cf. SÊNECA, 2021, p. 95). Esse estilo de vida pode ser sustentado apenas com a prática das virtudes e o desprezo de coisas fúteis:

O homem feliz é aquele para quem não existe nem bem nem mal, apenas uma alma boa ou má; que pratica o bem, contenta-se com a virtude, não se deixa nem elevar nem abater pelo destino, não conhece bem maior do que o que pode dar a ele próprio, para quem o verdadeiro prazer será o desprezo dos prazeres. (SÊNECA, 2021, p. 97)

Seu pensamento baseou-se nessa perspectiva e isso era para ele a felicidade: o domínio dos prazeres e o costume das virtudes para permitir uma vida mais leve, almejando a *ataraxia*. Essa vida virtuosa implica a participação da razão para poder conduzir nos caminhos certos. Apesar de rejeitar os prazeres e o seu caráter infame, ele reconhece que as virtudes também possuem prazeres, mas que não se deve busca-los por conta deles. Ele diz que ela é o próprio prêmio e que traz harmonia, dignidade, liberdade etc. (Cf. Sêneca, 2021, p. 104). O prazer presente na virtude é válido pois proporciona honra e rejeita os excessos aos quais os loucos e volúveis entregam-se pensando estarem no caminho correto, caindo no erro. Nessa perspectiva, ele defende as ideias de Epicuro e diz, inclusive, que a aprovação dos prazeres dita por ele é mal interpretada.

Sêneca, identificando a virtude com uma forma correcta e imutável de ajuizar, diz-nos que ela é o único bem e «não existe bem onde não existe virtude e quanto à virtude diremos que ela reside na melhor parte de nós mesmos, ou seja, na parte racional. A virtude não é outra coisa senão a faculdade de ajuizar de uma forma correcta e imutável²³», nada mais sendo do que a razão recta²⁴. Sêneca, contrastando as virtudes animais com as virtudes humanas, diz-nos que, enquanto as primeiras têm uma natureza frágil, transitória e incerta, as segundas «medem-se por um único critério, e esse critério é a razão, que em si mesma é perfeita e livre de contingências²⁵» (DA SILVA, 2013, p. 86)

Quem busca as virtudes “não se encontra ainda livre, mas já prevê a futura liberdade.” (SÊNECA, 2021, p. 116); aprende a “suportar com espírito forte tudo o que por lei universal nos é dado a enfrentar” (SÊNECA, 2021, p. 115); encontra-se no caminho para tornar-se sábio e ser melhor do que os maus. Apesar de dissertar sobre o problema dos prazeres, reconhece que ele enfrenta-os e não desiste dessa luta. Sêneca deixou isso bem claro pois sabia das calúnias e difamações que sofria. Suas fraquezas não o impediram de tentar ter uma conduta correta:

Não será a malignidade venenosa a me afastar dos meus objetivos, nem esse veneno, que é jogado sobre os outros, vai me impedir de elogiar não a vida que levo e, sim, a que deveria levar. Também não me impede de cultivar a virtude e de segui-la, mesmo que seja me arrastando e à grande distância. (SÊNECA, 2021, p. 118).

Ele buscou até o fim, segundo seus escritos, ser íntegro naquilo que ensinou ou pronunciou. No capítulo XX de sua obra “Da felicidade” ele reconheceu a bondade da natureza e tudo o que ela proporcionou para ele. Mas, acima de tudo, apresentou um olhar misericordioso com o próximo e manifestou um espírito forte, novamente demonstrando não desistir de seu propósito de vida.

Infelizmente foi condenado por possíveis calúnias e encontrou o amargor de ser incompreendido. Tudo que havia dito no passado, sobre não inquietar-se com aquilo que não está ao seu alcance, foi provado com a sua sentença: suicidar-se. Finalizou sua vida entregando-a a natureza. Com isso pode-se indagar quais os motivos para a acusação e condenação, se foi justa ou não... “quem tem algum problema na vista não suporta a luz...” (SÊNECA, 2021, p. 122).

No pensamento do filósofo Sêneca, o homem era um ser racional e moral, dotado da capacidade de autodomínio e a responsabilidade de buscar a virtude e a sabedoria ao longo da vida. Para ele, a razão é como a principal característica que define a natureza humana e a busca da virtude como o caminho para uma vida virtuosa.

Sêneca, identificando a virtude com uma forma correcta e imutável de ajuizar, diznos que ela é o único bem e «não existe bem onde não existe virtude e quanto à virtude diremos que ela reside na melhor parte de nós mesmos, ou seja, na parte racional. A virtude não é outra coisa senão a faculdade de ajuizar de uma forma correcta e imutável²³», nada mais sendo do que a razão recta. Sêneca, contrastando as virtudes animais com as virtudes humanas, diz-nos que, enquanto as primeiras têm uma natureza frágil, transitória e incerta, as segundas «medem-se por um único critério, e esse critério é a razão, que em si mesma é perfeita e livre de contingências²⁵». (DA SILVA, 2013, p.86)

Nessa perspectiva, o pensador apresenta o seu pensamento sobre o Homem, o qual se detém na maioria de sua obras, a fim de apresentar apontamentos cruciais sobre sua ponderações sobre o problema antropológico, levando em consideração aquilo que sua escola discutia a partir desse tema.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, nesse itinerário de busca para compreender a concepção de Homem na filosofia estoica e das contribuições do pensador Sêneca, muitos pontos relevantes foram apresentados e assim percebe-se a contribuição dessa escola para elaboração de pensamentos sobre o questionamento antropológico. Muito válido são os apontamentos feitos por esse período continuando um ciclo que a filosofia convida a todos: o da reflexão. Outros temas foram abordados pela escola e pelos demais pensadores pertencem a estilo de filosofar. Porém, o que chama maior atenção é a forma que filosofia estoica postula a dignidade do homem enquanto tal (Rocha, 2015, p. 169)

Sendo assim, fica a motivação para continuar a pesquisa sobre este tema com propósito de aprimorar os argumentos, apresentando com mais clareza a compressão dessa escola a partir do assunto que foi objeto de análise nesta produção. Pois, analisar esse problema com as contribuições elaboradas por este período, oferece um arcabouço aos pesquisadores contemporâneos, a fim de enfrentar os desafios e dilemas filosóficos do presente com uma perspectiva histórica, a partir das contribuições oferecidas por essa corrente do saber.

REFERÊNCIAS

DA SILVA, Cláudia Maria Fidalgo. O conceito de virtude nos estoicos e em Kant. Uma abordagem ao seu paralelismo. **Filosofia. Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto**, v. 30, p. 83-104, 2015.

DE CONTALDO, Sílvia Maria. Solilóquios ou dos benefícios de submeter-se às exigências da razão. **Virtuajus (Belo Horizonte)**, v. 7, n. 13, p. 37-44, 2022.

MORAIS, Ana Paiva. **O Sujeito de Si no Discurso Medieval-em Torno do Solilóquio (de Santo Agostinho ao Roman de Tristan de Thomas d'Angleterre)**. Cadernos do CEIL: Revista Multidisciplinar de Estudos sobre o Imaginário, n. 1, p. 41-52, 2011.

MONDIN, Battista. **O homem quem é ele?: elementos de antropologia filosófica**/ Battista Mondin; [traduziram R. Leal Ferreira e M. A. S. Ferrari; revisão de Danilo Morales]. – São Paulo: Edições Paulinas, 1980.

NODARI, Paulo César. A busca de deus nos Solilóquios de Agostinho. **Teocomunicação (Porto Alegre)**, v. 41, n. 1, p. 150-168, 2011.

ROCHA, Gabriel Rodrigues. **FILOSOFIA E ÉTICA NO ESTOICISMO ROMANO DE EPICTETO**. Theoria - Revista Eletrônica de Filosofia Faculdade Católica de Pouso Alegre, Volume VII – Número 18 – Ano 2015 –

SÊNECA. **Da vida retirada; Da tranquilidade da alma; Da felicidade**; tradução Lúcia Sá Rebello. Porto Alegre, RS: L&PM, 2021.

VAZ, H.C. de Lima. **Antropologia Filosófica I**, São Paulo: Loyola, 1991.

